

ПОНЯТИЯ «ДОБРОТА» И «ЛЮБОВЬ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕЙРОПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Бобокалонов Пулатшоҳ Рамазонович

доктор философии (PhD) по филологическим наукам, докторант Азиатского международного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232068>

Аннотация. В статье представлено научное обсуждение концептуальных особенностей неврологических, психологических и лингвистических факторов концептов доброта и любви. Представлены теоретические идеи по данной теме в рамках требований современной нейропсихолингвистической области.

Ключевые слова: окситоцин, вазопрессин, серотонин, адреналин, норадреналин, вазопрессин, эндорфины, мелатонин, окситоцин, мелатонин, кортизол, активности гиппокампа, миндалевидное тело, префронтальная кора.

Вводная часть

В организме человека обнаружено множество химических элементов периодической системы Менделеева. Эти химические элементы распределяются по всему телу благодаря мозгу. Каждый химический элемент выполняет определённую функцию. Мозг контролирует эмоции, смех, страсть, любовь, сон, возбуждение и другие состояния посредством синтеза химических элементов. Каждый химический элемент доминирует в своей области с точки зрения своей функции. **Дофамин** связан с чувствами радости, возбуждения, внимания, удовлетворения. Он играет важную роль в мотивации, радости, чувстве вознаграждения, первом «флирте» любовной стадии, начале страсти. **Серотонин** регулирует стабильность настроения, чувство счастья и удовлетворения, ритм сна и бодрствования. Снижает нервозность. **Окситоцин** – гормон любви, доверия, привязанности, привязанности, материнской любви, которая очень сильна. Он выделяется во время половой близости. Укрепляет «гормон объятий» и социальные связи. **Вазопрессин** усиливает чувство верности и защищённости у мужчин. Это вещество также выделяется после полового акта. Он играет важную роль в серьёзных отношениях, постоянстве и чувстве ответственности. **Адреналин** (эпинефрин) усиливает возбуждение, страх, сильные эмоции и частоту сердечных сокращений. Он запускает реакцию «бей или беги» во время стресса. **Норадреналин** (норэпинефрин) повышает внимание, бдительность, сильное возбуждение, быструю реакцию на опасность, а также активность в процессах обучения и памяти. **Эндорфины** – гормоны смеха – они выделяются в больших количествах во время смеха. Боль уменьшается и частично забывается. Они обеспечивают ощущение расслабления после физических упражнений. **Окситоцин** – гормон любви, доверия, привязанности, привязанности, и он особенно силён в материнской любви. Он вырабатывается и выделяется во время сексуальной близости. «Гормон объятий» укрепляет социальные связи. **Вазопрессин** также усиливает чувство преданности и защищённости у мужчин. Он выделяется после полового акта. Он играет важную роль в серьёзных отношениях, постоянстве и чувстве ответственности. **Мелатонин** — гормон сна, который вырабатывается в большей степени во время ночного сна. Он регулирует

режим день-ночь, то есть циркадные ритмы. Избыток света — синий свет от экрана телефона, монитора компьютера, светодиодных ламп и телевизора — снижает уровень мелатонина. ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) успокаивает нервную систему. Снижает тревожность, беспокойство и страх и помогает заснуть. *Кортизол* — гормон стресса, обеспечивающий кратковременную мотивацию, но его повышение вызывает нервозность, бессонницу, страх и перепады настроения. Он контролирует движения. Изменение уровня гормонов может привести к ухудшению, развитию или ухудшению различных состояний, а также к развитию различных заболеваний. Анализ этих чувств с нейропсихолингвистической точки зрения, изучение того, как они формируются в мозге, как они выражаются в речи и как они влияют на поведение человека, является одной из самых актуальных проблем науки.

Основная часть

Лингвистические понятия «любовь» и «доброта» раскрываются путем изучения их семантических, лексических и культурно-когнитивных свойств в системе языка. Эти слова являются языковыми понятиями. Языковое понятие – это духовное или эмоциональное содержание, сформированное в человеческом мышлении и выраженное посредством слов. То есть значение слова является не только лексическим, но и культурным, эмоциональным и когнитивным. Следовательно, слова «доброта» и «любовь» не только выражают чувства, но и отражают мировоззрение и ценности народа. Согласно их нейропсихолингвистическим свойствам, эти понятия называются «гормонами счастья». Нейромедиаторы, обеспечивающие эти гормоны: 1. Дофамин: создаёт мотивацию, воодушевление, чувство «я этого хочу»; 2. Окситоцин: вызывает чувства любви, доверия, привязанности; 3. Серотонин: создаёт ощущение спокойствия, стабильного настроения, удовлетворения; 4. Эндорфин: уменьшает боль и усиливает чувство удовольствия. Вместе эти вещества образуют систему человеческого счастья, любви и душевного равновесия. Прежде всего, уместно остановиться на нейрофизиологических основах рассматриваемой проблемы [4; 8; 9].

Доброта и любовь — это не только эмоциональные, но и комплекс нейрохимических процессов. С нейропсихолингвистической точки зрения механизмы выражения этих чувств через язык изучаются совместно и комплексно: 1. Слово «*affectation*» обычно означает тепло, заботу, сострадание, терпимость. Эти лексические единицы имеют эмоционально-положительную коннотацию. Пример: «Кормить лаской», «Добрая мать». → Эти слова вызывают положительные ассоциации в аффективно-семантических сетях. 2. Слово «*love*» означает более глубокие, романтические или духовные чувства. Это выражается через когнитивные метафоры: например, «Огонь любви», «Море любви» — это концептуальные метафоры, которые образно выражают эмоциональное переживание. Семантическая коннотация лексемы «доброта» относится к положительному семантическому полю: теплота, терпимость, искренность. Коннотативно она используется в социальных отношениях.

При рассмотрении лингвистических характеристик понятия «доброта» в первую очередь обращают внимание на его этимологию и значение. «Доброта» первоначально означает «тепло, дружба, солнце, забота». В узбекском языке слова «мехр» - доброта употребляется в значениях теплоты, сострадания, милосердия и гуманности. Если обратить внимание на лингвистическое разветвление этого слова, то можно увидеть множество образованных от слова «доброта» единиц: добрый, любящая доброта, любящие

глаза». Эти лексические единицы усиливают аффективные (эмоциональные) и моральные значения.

Понятие «любовь» по своим лексическим свойствам и этимологии происходит от арабского слова («любовь, преданность, близость»). Основное значение — любовь, преданность, сердечная близость, страстная или божественная связь. Лексема «любовь» также лингвистически разветвлена: с любовью, без любви, заниматься любовью, выражать любовь, видеть плоды любви. Эти единицы охватывают романтическую, духовную и эмоциональную сферы. Чувство привязанности и любви связано с определёнными нейробиохимическими процессами в мозге [3].

1. Лимбическая система (особенно миндалевидное тело, гиппокамп, гипоталамус) является основным центром управления эмоциями. Лимбическая система – это «эмоциональный центр» мозга и основная нейроструктурная система, формирующая эмоции, память и мотивацию человека [1]. Эта система представляет собой комплекс мозговых структур, играющих важную роль в управлении эмоциями, памятью, мотивацией, поведением и инстинктивными реакциями. Эта система расположена между корой больших полушарий и внутренними (подкорковыми) отделами мозга. Её также называют «краевым» или «средним» мозгом [5].

С нейробиологической точки зрения лимбическая система также участвует в эмоциональной речи, аффективных состояниях и психолингвистических процессах. Например, миндалевидное тело активирует память, основанную на страхе; гиппокамп участвует в запоминании новых слов и понятий; эмоциональные стимулы формируют эмоциональный тон речи. Эта система участвует в следующих психологических и физиологических процессах и выполняет следующие основные функции: 1. Формирует эмоции (радость, гнев, страх, любовь, ненависть); 2. Управляет системой мотивации и побуждения; 3. Обеспечивает формирование и сохранение памяти; 4. Управляет реакциями на стресс; 5. Регулирует инстинктивное поведение – кормление, защита, половое поведение [7].

К важнейшим структурным частям лимбической системы, выполняющим основные функции, относятся: 1. Гиппокамп (долговременная память - формирование пространственной памяти и памяти места); 2. Миндалевидное тело (миндалины, контролирует страх, гнев, агрессию и другие эмоциональные реакции); 3. Гипоталамус (контролирует вегетативные функции – частоту сердечных сокращений, температуру тела, аппетит, половое поведение); 4. Поясная извилина (поясная извилина, участвует во внимании, восприятии эмоциональной боли и контроле эмоций); 5. Сосочки и свод (участвуют в процессах памяти) [9].

2. Окситоцин и вазопрессин – нейропептиды, стимулирующие чувства привязанности, доверия и социальной близости. Оба они – нейропептидные гормоны, вырабатываемые гипоталамусом и выделяемые в кровотоки задней долей гипофиза. Они тесно связаны с лимбической системой, эмоциями и социальным поведением. Окситоцин – это гормон и нейропептид, вырабатываемый в головном мозге, который стимулирует сокращение миоэпителиальных клеток мышц матки и молочных желез. Его также называют «гормоном любви» или «обниманий», поскольку играет важную роль в формировании социальных связей, доверия и привязанности [4]. В медицине он используется, в частности, для стимуляции родов, остановки кровотечения и сокращения матки. Окситоцин оказывает непосредственное влияние на психическое здоровье

человека. Этот гормон обладает свойствами снижать уровень стресса, уменьшать тревожность и оказывать успокаивающее действие. Именно поэтому разрабатываются препараты на основе окситоцина для лечения некоторых психологических проблем. Например, у пациентов с расстройствами аутистического спектра или синдромами социальной тревожности спреи или инъекции окситоцина могут способствовать улучшению социальных отношений. Кроме того, окситоцин усиливает чувство доверия между людьми. Когда человек доверяет кому-то, дружелюбен и сотрудничает, уровень этого гормона увеличивается. Гормон окситоцин играет важную роль в организме и психике человека. Он активно участвует не только в биологических процессах, но и в эмоциональных и социальных отношениях между людьми. Этот гормон лежит в основе многих позитивных чувств, таких как любовь, доверие, дружба, доброта и умиротворение. Для повышения уровня окситоцина не всегда нужны лекарства. Его можно повысить естественным путём. Например, такие ситуации, как искренние разговоры с друзьями, проявление нежности, объятия, держание ребёнка на руках, забота о животных, медитация, прослушивание музыки или молитва, увеличивают выработку окситоцина. Этот гормон также активируется при помощи другим, щедрости и построении позитивных отношений. Поэтому для поддержания баланса уровня окситоцина важны более общительный образ жизни, физическая активность, снижение уровня стресса и поддержание эмоциональной стабильности [10].

3. Биологические функции окситоцина: 1. Стимулирует сокращения матки у женщин (во время родов); 2. Активирует молочные железы, облегчая грудное вскармливание; 3. Участвует в процессе высвобождения спермы у мужчин. Психологические и нейропсихологические функции окситоцина: 1. Окситоцин называют «гормоном любви» — он усиливает чувства доброта, привязанности, доверия, преданности и близости; 2. Снижает стресс, снижает частоту сердечных сокращений; 3. Усиливает эмпатию, социальную коммуникацию и отношения между матерью и ребёнком; 4. Успокаивает активность миндалевидного тела в лимбической системе, то есть уменьшает страх. Например, окситоцин выделяется, когда мать держит на руках своего ребёнка или когда человек видит своего возлюбленного. Таким образом, окситоцин — это «гормон любви», который усиливает любовь, доверие и социальную близость, а вазопрессин — «гормон преданности», который регулирует преданность, защиту и конкуренцию. Оба они напрямую связаны с деятельностью лимбической системы, которая составляет нейробиологическую основу человеческих эмоций и социального поведения.

4. Вазопрессин, антидиуретический гормон — нейрогормон, вырабатываемый в гипоталамусе. Этот гормон вырабатывается задней долей гипофиза. По химической природе он является полипептидом. Он действует на гладкие мышцы сосудов, сужая их и повышая артериальное давление, увеличивает реабсорбцию воды в канальцах почек и снижает диурез, обладая антидиуретическим эффектом. Вазопрессин вырабатывается в нейросекреторных клетках передних ядер гипоталамуса, по нервным волокнам поступает в гипофиз, откуда выделяется в кровь. Благодаря своему антидиуретическому эффекту вазопрессин поддерживает водно-солевой обмен у позвоночных и человека практически с одинаковой скоростью. При дефиците этого гормона может развиваться несахарный диабет.

Психологические и нейропсихологические функции вазопрессина: 1. Играет роль в таких формах поведения, как социальная конкуренция, агрессия и территориальная защита; 2. Связан с лояльностью и защитными инстинктами у самцов; 3. Более тесно

связан с доминированием и волевым поведением, чем окситоцин; 4. Формирует социальную память через миндалевидное тело и гиппокамп лимбической системы. Например, когда самец защищает самку или метит свою территорию, количество вазопрессина увеличивается.

Гипоталамус — это часть мозга, важный центр управления, поддерживающий внутренний баланс организма (гомеостаз). Он регулирует такие процессы, как обмен веществ, температура тела, голод, жажда, сон-бодрствование и эмоции, а также контролирует выработку гормонов через эндокринную систему. Гипоталамус выступает связующим звеном между нервной и эндокринной системами.

Дофамин — во время любви он активирует «систему вознаграждения» в мозге, усиливая чувства радости, удовлетворения и привязанности. Дофамин — «нейромодулятор мотивации». Дофамин — это нейромедиатор, то есть химическое вещество, передающее сигналы между нервными клетками, и играет центральную роль в регуляции активности мозга, эмоций, мотивации и действий. Он не только приносит удовольствие, но и побуждает человека к действию, даёт силы двигаться к цели. Дофаминовая система лежит в основе эмоций, памяти, социального общения и обучения. Основные функции дофамина: 1. Система мотивации и вознаграждения: «гормон вознаграждения»: дофамин выделяется в ответ на приятные переживания (например, достижение цели, еда, музыка, любовь); 2. Эмоции и радость: вызывает чувства радости, удовлетворения, эйфории; 3. Обучение и память: улучшает процессы обучения благодаря положительным результатам («обучение через стимуляцию»); 4. Контроль движений: контролирует координацию движений (дефицит дофамина наблюдается при болезни Паркинсона); 5. Любовь и социальные связи: На ранних стадиях романтической любви уровень дофамина высок, что даёт чувство «возбуждения». При дисбалансе дофамина или его уровне, слишком высоком или слишком низком, возникают различные состояния: 1. При дефиците дофамина возникают апатия, депрессия и слабая склонность к болезни Паркинсона. 2. При избытке дофамина при высоком уровне проявляются симптомы гиперактивности, мании и шизофрении. 3. При нормальном уровне дофамина повышаются энергия, мотивация и стабильность социальной активности.

Серотонин — поддерживает стабильность эмоций и поддерживает эмоциональный баланс любви. Серотонин — нейромедиатор, играющий важную роль в регуляции активности мозга, настроения, сна, аппетита и эмоционального равновесия. Его часто называют «гормоном счастья», но на самом деле он не приносит счастья, а дарит ощущение покоя и умиротворения. Серотонин — нейромодулятор «спокойствия и равновесия». Он контролирует настроение, сон, аппетит и социальное поведение человека. Серотонин успокаивает эмоции через лимбическую систему и обеспечивает психическую стабильность. Серотонин — это химическое вещество, образующееся из аминокислоты триптофана, и в основном содержится в центральной нервной системе (мозге), кишечнике (желудочно-кишечном тракте) (около 90%) и тромбоцитах. То есть серотонин является важным биохимическим медиатором, который связывает мозг и кишечник. Основные функции серотонина: 1. Поддержание баланса настроения: обеспечение чувства покоя, счастья, стабильности. Дефицит серотонина связан с депрессией, тревогой и отчаянием; 2. Улучшение сна: регуляция ритма сна и бодрствования (биологические часы); 3. Улучшение аппетита: контроль питания и создание чувства сытости. 4. Стабилизация социального поведения: повышение

спокойствия и терпимости в социальных взаимодействиях; 5. Контроль боли: оказывает обезболивающее действие; 6. Повышение физической активности: балансирует кровяное давление, температуру тела и частоту сердечных сокращений.

Серотонин синтезируется преимущественно в ядрах шва ствола мозга (в мосту и продолговатом мозге) и оттуда передается в кору больших полушарий, лимбическую систему и гипоталамус. Таким образом, серотонин напрямую влияет на активность лимбической системы: снижает страх и тревогу через миндалевидное тело, а также укрепляет память и позитивные эмоции в гиппокампе.

Психологическое значение серотонина заключается в обеспечении нейропсихической стабильности. Его дефицит наблюдается при следующих состояниях: 1) депрессия (низкий уровень серотонина); 2) обсессивно-компульсивное расстройство; 3) тревожность; 4) аффективная нестабильность. Поэтому многие антидепрессанты увеличивают количество серотонина. При низком уровне серотонинового баланса наблюдаются депрессия, тревога, бессонница, потеря аппетита, агрессия. При его чрезмерном и высоком уровне иногда возникает серотониновый синдром, который приводит к учащению пульса и повышению температуры, а также к состоянию крайней тишины и пассивности. При стабильном нормальном балансе серотонина наблюдается спокойствие, позитивное настроение, хороший сон и социальная стабильность [7].

Миндалевидное тело несколько ослабевает во время любви, что указывает на научную основу популярного выражения «любовь слепа»: эмоции преобладают над логикой. Согласно его психолингвистическому выражению, слово «любовь» употребляется в интенсивной, эмоциональной речи. В системе языка единицы посредством *сердце, душа, огонь*, выражающие любовь – *искренность, преданность*, метафорических лексем, таких как: «Огонь любви» – создают сильный образ и передают эмоциональную силу. С помощью метафоры; «*Сад сердца*» – показывает жара любви как естественное, живительное чувство. Согласно его метафорическому использованию, «*Огонь любви*», «*Море любви*», «*Сад сердца*» — эти образы используются для сравнения любви с природными явлениями. Эти когнитивные метафоры исходят из человеческого опыта.

Семантическая коннотация лексемы «любовь» также подразумевает положительную, но более глубокую и интенсивную эмоциональную окраску. Это слово используется в контекстах, связанных с межличностным, божественным или духовным общением. «Любовь» и «влюблённость» составляют основное ядро лексического поля человеческих эмоций. Оба являются положительными аффективными концептами, отражающими моральные и нормативные ценности. Они активно используются в речевой культуре, художественной литературе, пословицах и поговорках: «*Сокровище любви — язык*», «*Любовь волшебство во всём*», «*Любящий человек любим*». Языковые различия и общие черты между лексемами «доброта» и «любовь»:

Аспект	Доброта (мехрибонлик)	Любовь (ишк, севги)
<i>Источник</i>	Персидско-таджикское («тепло», «забота»)	Арабское («любовь», «верность»)
<i>Смысловой центр</i>	Сострадание, забота, человечность	Любовь, доброта, преданность
<i>Область применения</i>	Между родителями, людьми,	Пара, влюблённые,

	людьми	божественная любовь
Семантический тон	Теплый, нежный, успокаивающий	Глубокая, страстная, состояние души
Характер метафоры	Связанный с солнцем, щедрый, жаркий	Связано с огнём, морем, сердцем

Существуют когнитивно-лингвистические модели привязанности и любви, которые включают: 1. Человек концептуализирует любовь, основываясь на опыте. То есть, понятие «любовь» формируется в мозге на сенсомоторной основе посредством таких сигналов, как тепло, близость, прикосновение и зрительный контакт. 2. Эти понятия затем вербализуются посредством языка – в виде слова, фразы или текста. Пример: «*Моё сердце колотится*», «*Моя голова в вихре любви*». – это словесные выражения физиологического состояния.

В социальном и культурном контексте слова «доброта» и «любовь» имеют свои культурные коннотации. Слова «любовь» используется в контексте любви в паре или божественной любви. Это создаёт различные семантические мотивации в нейропсихолингвистических сетях.

Аспект	Доброта	Любовь
Нейробиологическая основа	Окситоцин, чувство сострадания	Дофамин, романтическая доброта
Языковое выражение	Тепло, доброта, забота	Любовь, преданность, эмоции
Когнитивная метафора	«Добрые глаза», «Кормление добротой»	«Огонь любви», «Море любви»
Социальный контекст	Семья, человечность	Романтическая или духовная связь
Ключевые гормоны	Окситоцин, серотонин	Дофамин, вазопрессин
Области активности мозга	Гиппокамп, префронтальная кора	Вентральная область покрышки, прилежащее ядро
Эмоциональное состояние	Спокойствие, доверие, тепло	Возбуждение, страсть, мотивация
Языковая экспрессия	Мягкий тон, тёплые слова	Ароматные, сильные, эмоциональные слова
Когнитивная модель	Стабильность, ориентированность на социальные связи	Основано на динамичном, личном и романтическом опыте

Согласно психолингвистическим формам выражения, слово «доброта» и близкие к нему единицы (добрый, ласковый) активируют мягкость, теплоту и положительное семантическое поле. В системе языка «доброта» обычно воспринимается также через просодию (тон) – мягкий, низкий тон указывает на доброту. Понятие «доброта» переносится в язык посредством метафорических моделей: «Доброта-солнце» → выражает ощущение тепла физическим теплом; «В объятиях доброты» → указывает на чувство защищенности и покоя. В когнитивной интерпретации чувство «доброты» кодируется в мозге как устойчивое, успокаивающее понятие. Оно связано с механизмами эмпатии (чувства состояния других).

Заключение

Нейропсихолингвистический анализ концепта «доброта» и «любовь» выявил, что это чувство связано с гормонами окситоцином и серотонином. Они усиливают у человека чувство доверия, заботы, покоя и терпимости. В мозговой активности гиппокамп, миндалевидное тело и префронтальная кора реагируют на «любовь», контролируя положительные эмоции и эмпатию. Интегративный вывод заключается в том, что любовь – это социально-моральное чувство, которое контролируется нейронными сетями эмпатии и сострадания. Любовь – более глубокое аффективное чувство; она связана с системой вознаграждения и мотивационными механизмами. В результате нейропсихолингвистического анализа понятия «доброта» и «любовь» выяснилось, что во время «любви» активно вырабатываются гормоны дофамин, норадреналин и вазопрессин. Этот процесс связан с системой вознаграждения (вентральная область покрышки, прилежащее ядро). Поэтому любовь сопровождается эйфорией, возбуждением, мотивацией.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Богомолова Е. М. Лимбическая система // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. /— М. : Советская энциклопедия, 1980. — Т. 13 :— 552 с.
2. Вежбицкая А., Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики, М., 2001. ISBN 5-7859-0190-0.
3. Сайфуллаева Р. Р., Бобокалонов Р. Р., Бобокалонов П. Р.. Нейропсихолингвистика. LAP Lambert Academic Publishing. Republic of the Moldova. Pages 223. ISBN 978-620-8-45463-0.
4. The Molecular Basis of Love (2025) MDPI <https://consensus.app/papers/the-molecular-basis-of-love-babkov>
5. Саган, К. Гл. VII. Влюблённые и сумасшедшие // Драконы Эдема : рассуждения об эволюции человеческого мозга — М. : Амфора, 2015. — 265 с.— ISBN 978-5-367-03605-3
6. What happens in your brain when you're in love? apa.org <https://www.apa.org/topics/marriage-relationships/brain-on-love>
7. The role of language in emotion: predictions from psychological constructionist models. Emotion and language: Valence and arousal affect word recognition. <https://www.academia.edu/12704304>
8. Neuroimaging of Love: fMRI Meta-Analysis Evidence toward New Perspectives in Sexual Medicine (2010) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20807326/>
9. The Neurobiology of Love (Esch & Stefano, 2005) <https://www.nel.edu/userfiles/articlesnew/NEL260305A13.pdf>
10. <https://ifazo.uz/oksitotsin-yoki-sevgi-gormoni-haqida>